

CÚCUTA

BUCARAMANGA

VALLEDUPAR

**Universidad
de Santander**
UDES

**ACREDITADA
ALTA CALIDAD**
Ministerio de
Educación Nacional
RES. 023656 10/12/21
Campus Bucaramanga

Ciencia de datos en el aula para la innovación educativa

Dirección de
Analítica Académica

**Universidad
de Santander**
UDES

¡Piensa Global!

Autores

Dirección de Analítica Académica

Miguel Oswaldo Pérez Pulido
Director de Analítica Académica

Francisco Javier León
Coordinador de Analítica Académica

Leonardo Andrés Pinto Guarguati
Profesional en Investigación de Mercados

Universidad de Santander (UDES)
Calle 70 #N° 55-210
Bucaramanga, Santander
<https://www.udes.edu.co/>

Taller 3: Ciencia de datos en el aula para la innovación educativa. Herramientas para la Visualización de datos

Colombia
13 de mayo de 2025

DOI: [10.5281/zenodo.15399019](https://doi.org/10.5281/zenodo.15399019)

Cómo citar este documento:

Pérez, Miguel; Leon, Francisco Javier y Pinto, Leonardo. (2025), Taller 3: Ciencia de datos en el aula para la innovación educativa. Herramientas para la Visualización de datos. Universidad de Santander. Vicerrectoría de Enseñanza.

Si desea obtener más información estadística académica de este documento de trabajo o de la Institución puede consultar el micrositio en el Observatorio de Analítica Académica o por correo electrónico analitica.academica@udes.edu.co

Ciencia de datos en el aula para la innovación educativa

Dirección de Analítica Académica

Universidad de Santander

2025

**ESCUELA INTERNACIONAL DE
POSGRADOS**

Universidad de Santander UDES
ACREDITADA ALTA CALIDAD
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL MULTICAMPUS EQUAA
Education Quality Accreditation Agency

**4 SEMESTRES
HÍBRIDA**

**MAESTRÍA EN
ESTADÍSTICA APLICADA
Y ANALÍTICA DE DATOS**
SNIES 117521 | RES. 024807 del 16/12/2024

INSCRÍBETE ☎ 3138093686
www.udes.edu.co

Hans Rosling fue un médico sueco que, muy joven, se trasladó a Mozambique donde llegó a ser el único facultativo de una población de 300.000 personas. Contribuyó a la identificación y prevención del kongo, una enfermedad que dejaba parálisis a decenas de miles de niños en zonas pobres de África.

Pero su visión era global, identificando finalmente que la mayor causa de enfermedad era la pobreza, la ignorancia y la injusticia.

La relación entre salud y pobreza fue una de sus obsesiones desde entonces. Sólo la pérdida de un hijo le hizo volver con toda su familia a Suecia, donde sería profesor de salud pública para los muy afortunados alumnos de Uppsala y luego de Estocolmo. Fue, eso sí, un hombre positivo, optimista e ilusionado por lo que se puede hacer en el mundo en la lucha contra la enfermedad y la pobreza.

- ✓ Gapminder es una fundación que fue creada el 25 de febrero de 2005 en Estocolmo por una familia sueca. Los miembros de esta familia que participaron en el proyecto fueron Hans Rosling, su hijo Ola Rosling y su nuera Anna Rosling.
- ✓ Es una fundación sin fines de lucro. Afirman que tratan de dar una visión del mundo basada en los hechos (for a fact-based world view) poniendo a nuestra disposición un método que nos haga más fácil entender los datos.
- ✓ Para ello nos ofrecen una herramienta gráfica que permite analizar diferentes tipos de datos numéricos de distintos países en forma de secuencia temporal. Los datos que podemos encontrar dentro de Gapminder van desde el número de casos de VIH, la esperanza de vida, la malnutrición infantil, el número de hijos que ha tenido una mujer, las emisiones de CO₂, la edad del primer matrimonio, renta per cápita, producto interior bruto, gasto energético, consumo energético.
- ✓ **En total, 503 indicadores que podemos analizar.** La herramienta nos permite correlacionar de forma sencilla cualquiera de los indicadores y mediante una animación tener la posibilidad de analizar la evolución temporal. Además, podemos elegir los países que queremos estudiar

<https://www.gapminder.org/teaching/materials/>

Home > Resources

Resources

Rid yourself of the most common global misconceptions and get your Upgraded Worldview Certificate

[Find your misconceptions](#)

Get the proportions right and realize the macrotrends that will shape the future.

[Understand a changing world](#)

Watch everyday life in hundreds of homes on all income levels across the world, to counteract the media's skewed selection of images of other places.

[See the reality behind the data](#)

Enseñanza

[Materiales](#)

[Alrededor del mundo](#)

[Archivo](#)

Ignorancia

[Índice Gapminder](#)

[Estudios de conceptos erróneos](#)

Herramientas

[Calle del dólar](#)

[Gráfico de burbujas](#)

[Gráfico de líneas](#)

[Pirámides de edad](#)

[Mapas](#)

[Montañas de ingresos](#)

Videos

[Respuestas](#)

[Charlas TED y documentales](#)

[Factpods](#)

Veracidad

[Instintos dramáticos](#)

[Reglas generales](#)

[Mega conceptos erróneos](#)

Marcos

[Cuadro mundial de la salud](#)

[Niveles de ingresos](#)

[Cuatro regiones](#)

[Grupos de edad de la población](#)

[Montañas de ingresos](#)

Datos

[Descargar los datos](#)

[Documentación](#)

[Geografía](#)

Descargas

[Herramientas de Gapminder sin conexión](#)

[Presentaciones de diapositivas](#)

[Carteles](#)

Servicios de pago

[Burbujas personalizadas](#)

<https://www.gapminder.org/tools-offline/>

Buscar **GAPMINDER** Donar Recursos Acerca de Acceso

Hogar > Herramientas de Gapminder sin conexión

Herramientas de Gapminder sin conexión

¡Con Gapminder Tools Offline puedes mostrar estadísticas animadas desde tu propia computadora portátil!

- Puedes usarlo sin acceso a Internet
- Puedes visualizar tus propios datos [de esta manera](#) o incluso combinarlos con los conjuntos de datos proporcionados [de esta manera](#).
- El software y los conjuntos de datos se actualizarán automáticamente cuando haya conexión disponible
- Es gratis

Descargar (desplácese hacia abajo para ver las instrucciones)

 PARA WINDOWS (125 MB)

 PARA MAC (300 MB)

 PARA LINUX (125 MB)

Otras versiones

Ventanas

- [.exe \(portátil\)](#)
- [.zip \(portátil para x64\)](#)
- [.zip \(portátil para x32\)](#)

Impermeable

- [.dmg \(instalador para cualquier Mac de 300 MB – botón de arriba\)](#)
- [.dmg \(instalador para silicio de Apple 240 MB\)](#)
- [.dmg \(instalador para Intel Mac 240 MB\)](#)
- [.zip \(portátil para cualquier Mac\)](#)
- [.zip \(portátil para silicio de Apple\)](#)
- [.zip \(portátil para Intel Mac\)](#)

Las versiones anteriores se encuentran al final de esta página.

Los ejemplos e instrucciones de los talleres se encuentran [aquí](#) (30 MB).

Mejoramos esta aplicación constantemente. Si encuentra algún problema, [infórmelo aquí](#).

The screenshot shows the Gapminder Tools Offline v.5.0.0 (dataset v.1.16.1) application window. The main interface displays a 'Choose Chart Type' dialog with three options: Bubbles, Maps, and Lines. The Bubbles chart shows a scatter plot of data points, the Maps chart shows a world map with data points, and the Lines chart shows a line graph with multiple colored lines. A 'New chart from your data' dialog is open, showing the following steps:

- Step 1: Pick a chart: Bubbles Lines Rankings
- Step 2: Choose how your data is arranged:
 - Time goes down
 - Time goes rightColumn 1: entities, Column 2: time values, Column 3 and on: indicators (see example)
- Step 3: Pick a file: Choose Excel file: Hoja1

Optional

Time values look like this: year 2017

Table has an extra column with nice looking names at position 0 (see examples here)

How to export a file from Google Docs
How do we use your data?

Cancel OK

The R Graph Gallery

<https://r-graph-gallery.com/index.html>

<https://www.r-graph-gallery.com/connected-scatterplot.html>

<https://www.kaggle.com/code/polmartisanahuja/dt-plotly-and-ggplotly-in-r/notebook>

<https://rpubs.com/>

Gapminder

<https://www.gapminder.org/tools-offline/>

http://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/492952_32b0b02296bc452b83639b4f6e07bbfb.html

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-ND](https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)

Etapa	¿Usa visualización?	¿Para qué sirve en ese punto?
1. Recolección	Opcional	Verificar formatos, volúmenes, tipos de datos recolectados.
2. Preprocesamiento	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	Detectar valores atípicos, errores, distribuciones incompletas.
3. Minería de datos	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	Explorar patrones, relaciones, agrupamientos.
4. Análisis estadístico	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	Comparar resultados, interpretar coeficientes, validar supuestos.
5. Extracción de conocimiento	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	Comunicar hallazgos de forma clara e intuitiva.
6. Toma de decisiones	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	Presentar dashboards, informes y resultados clave a tomadores de decisión.

Gráficos Estadísticos con *R*

Juan Carlos Correa y Nelfi González
Posgrado en Estadística
Universidad Nacional-Sede Medellín

e-mail: jccorrea@perseus.unalmed.edu.co

2002

<https://cran.r-project.org/doc/contrib/grafi3.pdf>

R Graphics Second Edition by Paul Murrell

A book on the core graphics facilities of the *R* language

<https://www.stat.auckland.ac.nz/~paul/RGraphics/rgraphics.html>

<https://www.stat.auckland.ac.nz/~paul/RG2e/>

<http://ggobi.org/book.html>

ggplot2

Descripción general

ggplot2 es un sistema para crear gráficos declarativamente, basado en [la Gramática de Gráficos](#). Usted proporciona los datos, le indica a ggplot2 cómo asignar variables a la estética, qué primitivas gráficas usar, y él se encarga de los detalles.

<https://ggplot2.tidyverse.org/>

Instalación

<https://ggplot2.tidyverse.org/>

```
# The easiest way to get ggplot2 is to install the whole tidyverse:  
install.packages("tidyverse")
```

```
# Alternatively, install just ggplot2:  
install.packages("ggplot2")
```

```
# Or the development version from GitHub:  
# install.packages("pak")  
pak::pak("tidyverse/ggplot2")
```


Data visualization with ggplot2 :: CHEATSHEET

Universidad de Santander
UNDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Basics

ggplot2 is based on the **grammar of graphics**, the idea that you can build every graph from the same components: a **data set**, a **coordinate system**, and **geoms**—visual marks that represent data points.

To display values, map variables in the data to visual properties of the geom (**aesthetics**) like **size**, **color**, and **x** and **y** locations.

Complete the template below to build a graph.

```
ggplot(data = <DATA>) +
  <GEOM_FUNCTION>(mapping = aes(<MAPPINGS>),
  stat = <STAT>, position = <POSITION>) +
  <COORDINATE_FUNCTION> +
  <FACET_FUNCTION> +
  <SCALE_FUNCTION> +
  <THEME_FUNCTION>
```

required

Not required, sensible defaults supplied

ggplot(data = mpg, aes(x = cty, y = hwy)) Begins a plot that you finish by adding layers to. Add one geom function per layer.

last_plot() Returns the last plot.

ggsave("plot.png", width = 5, height = 5) Saves last plot as 5' x 5' file named "plot.png" in working directory. Matches file type to file extension.

Aes Common aesthetic values.

color and fill - string ("red", "#RRGGBB")

linetype - integer or string (0 = "blank", 1 = "solid", 2 = "dashed", 3 = "dotted", 4 = "dotdash", 5 = "longdash", 6 = "twodash")

size - integer (in mm for size of points and text)

linewidth - integer (in mm for widths of lines)

shape - integer/shape name or a single character ("a")

Geoms

Use a geom function to represent data points, use the geom's aesthetic properties to represent variables. Each function returns a layer.

GRAPHICAL PRIMITIVES

```
a <- ggplot(economics, aes(date, unemployment))
b <- ggplot(seals, aes(x = long, y = lat))
```

a + geom_blank() and **a + expand_limits()**
Ensure limits include values across all plots.

b + geom_curve()(aes(yend = lat + 1, xend = long + 1), curvature = 1) - x, xend, y, yend, alpha, angle, color, curvature, linetype, size

a + geom_path()(lineend = "butt", linejoin = "round", linemitre = 1) - x, y, alpha, color, group, linetype, size

a + geom_polygon()(aes(alpha = 50)) - x, y, alpha, color, fill, group, subgroup, linetype, size

b + geom_rect()(aes(xmin = long, ymin = lat, xmax = long + 1, ymax = lat + 1)) - xmax, xmin, ymax, ymin, alpha, color, fill, linetype, size

a + geom_ribbon()(aes(ymin = unemployment - 900, ymax = unemployment + 900)) - x, ymax, ymin, alpha, color, fill, group, linetype, size

LINE SEGMENTS

common aesthetics: x, y, alpha, color, linetype, size

b + geom_abline()(aes(intercept = 0, slope = 1))
b + geom_hline()(aes(yintercept = lat))
b + geom_vline()(aes(xintercept = long))

b + geom_segment()(aes(yend = lat + 1, xend = long + 1))
b + geom_spoke()(aes(angle = 1:1155, radius = 1))

ONE VARIABLE continuous

```
c <- ggplot(mpg, aes(hwy)); c2 <- ggplot(mpg)
```

c + geom_area()(stat = "bin")
x, y, alpha, color, fill, linetype, size

c + geom_density()(kernel = "gaussian")
x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size, weight

c + geom_dotplot()
x, y, alpha, color, fill

c + geom_freqpoly()
x, y, alpha, color, group, linetype, size

c + geom_histogram()(binwidth = 5)
x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight

c2 + geom_qq()(aes(sample = hwy))
x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight

discrete

```
d <- ggplot(mpg, aes(fl))
```

d + geom_bar()
x, alpha, color, fill, linetype, size, weight

TWO VARIABLES both continuous

```
e <- ggplot(mpg, aes(cty, hwy))
```

e + geom_label()(aes(label = cty), nudge_x = 1, nudge_y = 1) - x, y, label, alpha, angle, color, family, fontface, hjust, lineheight, size, vjust

e + geom_point()
x, y, alpha, color, fill, shape, size, stroke

e + geom_quantile()
x, y, alpha, color, group, linetype, size, weight

e + geom_rug()(sides = "bl")
x, y, alpha, color, subgroup, linetype, size

e + geom_smooth()(method = lm)
x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size, weight

e + geom_text()(aes(label = cty), nudge_x = 1, nudge_y = 1) - x, y, label, alpha, angle, color, family, fontface, hjust, lineheight, size, vjust

one discrete, one continuous

```
f <- ggplot(mpg, aes(class, hwy))
```

f + geom_col()
x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size

f + geom_boxplot()
x, y, lower, middle, upper, ymax, ymin, alpha, color, fill, group, linetype, shape, size, weight

f + geom_dotplot()(binaxis = "y", stackdir = "center")
x, y, alpha, color, fill, group

f + geom_violin()(scale = "area")
x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size, weight

both discrete

```
g <- ggplot(diamonds, aes(cut, color))
```

g + geom_count()
x, y, alpha, color, fill, shape, size, stroke

e + geom_jitter()(height = 2, width = 2)
x, y, alpha, color, fill, shape, size

THREE VARIABLES

```
sealsSz <- with(seals, sqrt(delta_long^2 + delta_lat^2)); l <- ggplot(seals, aes(long, lat))
```

l + geom_contour()(aes(z = z))
x, y, z, alpha, color, group, linetype, size, weight

l + geom_contour_filled()(aes(fill = z))
x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size, subgroup

continuous bivariate distribution

```
h <- ggplot(diamonds, aes(carat, price))
```

h + geom_bin2d()(binwidth = c(0.25, 500))
x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight

h + geom_density_2d()
x, y, alpha, color, group, linetype, size

h + geom_hex()
x, y, alpha, color, fill, size

continuous function

```
i <- ggplot(economics, aes(date, unemployment))
```

i + geom_area()
x, y, alpha, color, fill, linetype, size

i + geom_line()
x, y, alpha, color, group, linetype, size

i + geom_step()(direction = "hv")
x, y, alpha, color, group, linetype, size

visualizing error

```
df <- data.frame(grp = c("A", "B"), fit = 4:5, se = 1:2)
j <- ggplot(df, aes(grp, fit, ymin = fit - se, ymax = fit + se))
```

j + geom_crossbar()(fatten = 2) - x, y, ymax, ymin, alpha, color, fill, group, linetype, size

j + geom_errorbar() - x, ymax, ymin, alpha, color, group, linetype, size, width
Also **geom_errorbarh()**.

j + geom_linerange()
x, ymin, ymax, alpha, color, group, linetype, size

j + geom_pointrange() - x, y, ymin, ymax, alpha, color, fill, group, linetype, shape, size

maps

Draw the appropriate geometric object depending on the simple features present in the data. aes() arguments: map_id, alpha, color, fill, linetype, linewidth.

```
nc <- sf::st_read(system.file("shape/nc.shp", package = "sf"))
```

ggplot(nc) + **geom_sf()**(aes(fill = AREA))

l + geom_raster()(aes(fill = z), hjust = 0.5, vjust = 0.5, interpolate = FALSE)
x, y, alpha, fill

l + geom_tile()(aes(fill = z))
x, y, alpha, color, fill, linetype, size, width

Stats

An alternative way to build a layer.

A stat builds new variables to plot (e.g., count, prop).

Visualize a stat by changing the default stat of a geom function, `geom_bar(stat="count")` or by using a stat function, `stat_count(geom="bar")`, which calls a default geom to make a layer (equivalent to a geom function). Use `after_stat(name)` syntax to map the stat variable `name` to an aesthetic.


```
c + stat_bin(binwidth = 1, boundary = 10)
x, y | count, ncount, density, ndensity

c + stat_count(width = 1) x, y | count, prop

c + stat_density(adj = 1, kernel = "gaussian")
x, y | count, density, scaled

e + stat_bin_2d(bins = 30, drop = T)
x, y, fill | count, density

e + stat_bin_hex(bins = 30) x, y, fill | count, density

e + stat_density_2d(contour = TRUE, n = 100)
x, y, color, size | level

e + stat_ellipse(level = 0.95, segments = 51, type = "t")

l + stat_contour(aes(z = z)) x, y, z, order | level

l + stat_summary_hex(aes(z = z), bins = 30, fun = max)
x, y, z, fill | value

l + stat_summary_2d(aes(z = z), bins = 30, fun = mean)
x, y, z, fill | value

f + stat_boxplot(coef = 1.5)
x, y | lower, middle, upper, width, ymin, ymax

f + stat_ydensity(kernel = "gaussian", scale = "area") x, y |
density, scaled, count, n, violinwidth, width

e + stat_ecdf(n = 40) x, y | x, y

e + stat_quantile(quantiles = c(0.1, 0.9),
formula = y ~ log(x), method = "rq") x, y | quantile

e + stat_smooth(method = "lm", formula = y ~ x, se = T,
level = 0.95) x, y | se, x, y, ymin, ymax

ggplot() + xlim(-5, 5) + stat_function(fun = dnorm,
n = 20, geom = "point") x | x, y

ggplot() + stat_qq(aes(sample = 1:100))
x, y, sample | sample, theoretical

e + stat_sum() x, y, size | n, prop

e + stat_summary(fun.data = "mean_cl_boot")

h + stat_summary_bin(fun = "mean", geom = "bar")

e + stat_identity()

e + stat_unique()
```

Scales

Override defaults with `scales` package.

`Scales` map data values to the visual values of an aesthetic. To change a mapping, add a new scale.

GENERAL PURPOSE SCALES

Use with most aesthetics
scale_*_continuous() - Map cont' values to visual ones.
scale_*_discrete() - Map discrete values to visual ones.
scale_*_binned() - Map continuous values to discrete bins.
scale_*_identity() - Use data values as visual ones.
scale_*_manual(values = c()) - Map discrete values to manually chosen visual ones.
scale_*_date(date_labels = "%m/%d"),
date_breaks = "2 weeks") - Treat data values as dates.
scale_*_datetime() - Treat data values as date times.
Same as `scale_*_date()`. See ?strptime for label formats.

X & Y LOCATION SCALES

Use with x or y aesthetics (x shown here)
scale_x_log10() - Plot x on log10 scale.
scale_x_reverse() - Reverse the direction of the x axis.
scale_x_sqrt() - Plot x on square root scale.

COLOR AND FILL SCALES (DISCRETE)

n + scale_fill_brewer(palette = "Blues")
For palette choices:
RColorBrewer::display.brewer.all()
n + scale_fill_grey(start = 0.2,
end = 0.8, na.value = "red")

COLOR AND FILL SCALES (CONTINUOUS)

o <- c + geom_dotplot(aes(fill = x))
o + scale_fill_distiller(palette = "Blues")
o + scale_fill_gradient(low = "red", high = "yellow")
o + scale_fill_gradient2(low = "red", high = "blue",
mid = "white", midpoint = 25)
o + scale_fill_gradientn(colors = topo.colors(6))
Also: `rainbow()`, `heat.colors()`, `terrain.colors()`,
`cm.colors()`, `RColorBrewer::brewer.pal()`

SHAPE AND SIZE SCALES

p <- e + geom_point(aes(shape = fl, size = cyl))
p + scale_shape() + **scale_size()**
p + scale_shape_manual(values = c(3:7))
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
○ □ △ × ◇ ▼ ◆ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿
p + scale_radius(range = c(1,6))
p + scale_size_area(max_size = 6)

Coordinate Systems

`r <- d + geom_bar()`
r + coord_cartesian(xlim = c(0, 5)) - xlim, ylim
The default cartesian coordinate system.

r + coord_fixed(ratio = 1/2)
ratio, xlim, ylim - Cartesian coordinates with
fixed aspect ratio between x and y units.

r + coord_flip()
Flip cartesian coordinates by switching
x and y aesthetic mappings.

r + coord_polar(theta = "x", direction = 1)
theta, start, direction - Polar coordinates.

r + coord_trans(y = "sqrt") - x, y, xlim, ylim
Transform cartesian coordinates. Set `xtrans`
and `ytrans` to the name of a window function.

π + coord_sf() - xlim, ylim, crs. Ensures all layers
use a common Coordinate Reference System.

Position Adjustments

Position adjustments determine how to arrange geoms
that would otherwise occupy the same space.

`s <- ggplot(mpg, aes(fl, fill = drv))`
s + geom_bar(position = "dodge")
Arrange elements side by side.
s + geom_bar(position = "fill")
Stack elements on top of one
another, normalize height.
e + geom_point(position = "jitter")
Add random noise to X and Y position of
each element to avoid overplotting.
e + geom_label(position = "nudge")
Nudge labels away from points.
s + geom_bar(position = "stack")
Stack elements on top of one another.

Each position adjustment can be recast as a function
with manual `width` and `height` arguments:
`s + geom_bar(position = position_dodge(width = 1))`

Themes

r + theme_bw()
White background
with grid lines.
r + theme_classic()
r + theme_light()
r + theme_gray()
Grey background
(default theme).
r + theme_dark()
Dark for dark.
r + theme_minimal()
Minimal theme.
r + theme_void()
Empty theme.

r + theme() Customize aspects of the theme such
as axis, legend, panel, and facet properties.
r + labs(title = "Title") + `theme(plot.title.position = "plot")`
r + theme(panel.background = element_rect(fill = "blue"))

Faceting

Facets divide a plot into
subplots based on the
values of one or more
discrete variables.

`t <- ggplot(mpg, aes(cty, hwy)) + geom_point()`

t + facet_grid(. ~ fl)
Facet into columns based on fl.
t + facet_grid(year ~ .)
Facet into rows based on year.
t + facet_grid(year ~ fl)
Facet into both rows and columns.
t + facet_wrap(~ fl)
Wrap facets into a rectangular layout.

Set `scales` to let axis limits vary across facets.
t + facet_grid(drv ~ fl, scales = "free")
x and y axis limits adjust to individual facets:
"free_x" - x axis limits adjust
"free_y" - y axis limits adjust

Set `labeller` to adjust facet label:

t + facet_grid(. ~ fl, labeller = label_both)
fl: c fl: d fl: e fl: p fl: r
t + facet_grid(fl ~ ., labeller = label_bquote(alpha ^ .(fl)))
α^c α^d α^e α^p α^r

Labels and Legends

Use `labs()` to label the elements of your plot.
t + labs(x = "New x axis label", y = "New y axis label",
title = "Add a title above the plot",
subtitle = "Add a subtitle below title",
caption = "Add a caption below plot",
alt = "Add alt text to the plot",
<AES> = "New <AES> legend title")

t + annotate(geom = "text", x = 8, y = 9, label = "A")
Places a geom with manually selected aesthetics.
p + guides(x = `guide_axis`(n.dodge = 2)) Avoid crowded
or overlapping labels with `guide_axis`(n.dodge or angle).

n + guides(fill = "none") Set legend type for each
aesthetic: `colorbar`, `legend`, or `none` (no legend).
n + theme(legend.position = "bottom")
Place legend at "bottom", "top", "left", or "right".

n + scale_fill_discrete(name = "Title",
labels = c("A", "B", "C", "D", "E"))
Set legend title and labels with a scale function.

Zooming

Without clipping (preferred):
t + coord_cartesian(xlim = c(0, 100), ylim = c(10, 20))
With clipping (removes unseen data points):
t + xlim(0, 100) + **ylim**(10, 20)
t + scale_x_continuous(limits = c(0, 100)) +
scale_y_continuous(limits = c(0, 100))

<https://exts.ggplot2.tidyverse.org/gallery/>

ggplot2 extensions - gallery

Add Your Extension! exts.ggplot2.tidyverse.org

148 registered extensions available to explore

Sort: Github stars | Text Filter: search name, author, describe | Author Filter | Tag Filter | CRAN Only

Showing 128 of 148

patchwork 2536

Easy composition of ggplot plots using arithmetic operators
■ author: thomasp85
■ tags: visualization, composition

ggstatsplot 2091

'ggstatsplot' provides a collection of functions to enhance 'ggplot2' plots with results from statistical tests.
■ author: IndrajeetPatil
■ tags: visualization, statistics

gganimate 1963

A Grammar of Animated Graphics.
■ author: thomasp85
■ tags: visualization, general

esquisse 1817

Explore and Visualize Your Data Interactively with ggplot2
■ author: dreamrs
■ tags: visualization, interface

ggthemes 1329

Some extra geoms, scales, and themes for ggplot.
■ author: jrnold
■ tags: visualization, general, themes

08 de mayo de 2025

<https://exts.ggplot2.tidyverse.org/gallery/>

ggplot2 extensions - gallery

Add Your Extension! exts.ggplot2.tidyverse.org

150 registered extensions available to explore

Sort: Github stars
Text Filter: search name, author, describe
Author Filter
Tag Filter
CRAN Only

Showing 130 of 150

patchwork 2536

Easy composition of ggplot plots using arithmetic operators

- author: thomasp85
- tags: visualization, composition

ggstatsplot 2092

'ggstatsplot' provides a collection of functions to enhance 'ggplot2' plots with results from statistical tests.

- author: IndrajeetPatil
- tags: visualization, statistics

gganimate 1963

A Grammar of Animated Graphics.

- author: thomasp85
- tags: visualization, general

esquisse 1818

Explore and Visualize Your Data Interactively with ggplot2

- author: dreamrs
- tags: visualization, interface

ggthemes 1328

Some extra geoms, scales, and themes for ggplot.

- author: jrnold
- tags: visualization, general, themes

13 de mayo de 2025

Aprendiendo ggplot2

Si eres nuevo en ggplot2, te conviene empezar con una introducción sistemática, en lugar de intentar aprender leyendo páginas individuales de la documentación. Actualmente, hay tres buenos puntos de partida:

1. Los capítulos [de Visualización y Comunicación de Datos en R para Ciencia de Datos](#) . R para Ciencia de Datos está diseñado para brindarte una introducción completa a [tidyverse](#) , y estos dos capítulos te permitirán familiarizarte con los fundamentos de ggplot2 lo más rápido posible.
2. Si desea realizar un curso en línea, pruebe [Visualización de datos en R con ggplot2](#) de Kara Woo.
3. Si desea seguir un seminario web, pruebe [Plotting Anything with ggplot2](#) de Thomas Lin Pedersen.
4. Si quieres adentrarte en la creación de gráficos comunes lo antes posible, te recomiendo [The R Graphics Cookbook](#) de Winston Chang. Ofrece un conjunto de recetas para resolver problemas gráficos comunes.

Si ya dominas los conceptos básicos y quieres aprender más, lee [ggplot2: Gráficos elegantes para el análisis de datos](#) . Describe los fundamentos teóricos de ggplot2 y te muestra cómo encajan todas las piezas. Este libro te ayuda a comprender la teoría que sustenta ggplot2 y a crear nuevos tipos de gráficos adaptados a tus necesidades.

<https://ggplot2.tidyverse.org/>

<https://r4ds.hadley.nz/>

<https://r-graphics.org/>

<https://ggplot2-book.org/>

Is it free?

<https://www.data-to-viz.com/>

A WORLD OF POSSIBILITIES

Here is an overview of all the graph types presented in this website.

Show all **Distribution** Correlation Ranking Part of a whole Evolution Mapa Fluir

Violin

Density

Histogram

Boxplot

Ridgeline

Mostrar todo Distribución **Correlación** Categoría Parte de un todo Evolución Mapa Fluir

Dispersión

Mapa de calor

Correlograma

Burbuja

Dispersión conectada

Densidad 2d

UN MUNDO DE POSIBILIDADES

Aquí hay una descripción general de todos los tipos de gráficos presentados en este sitio web.

Mostrar todo Distribución Correlación **Categoría** Parte de un todo Evolución Mapa Fluir

Diagrama de barras

Araña / Radar

Nube de palabras

Paralelo

Chupete

Gráfico de barras circular

Mostrar todo Distribución Correlación Categoría **Parte de un todo** Evolución Mapa Fluir

Mapa de árbol

Diagrama de Venn

Rosquilla

Gráfico circular

Dendrograma

Embalaje circular

Resplandor solar

Mostrar todo Distribución Correlación Categoría Parte de un todo **Evolución** Mapa Fluir

Gráfico de líneas

Área

Área apilada

Diagrama de flujo

Mostrar todo Distribución Correlación Categoría Parte de un todo Evolución **Mapa** Fluir

Mapa

Coropleta

Mapa de Hexbin

Cartograma

Conexión

Mapa de burbujas

Mostrar todo Distribución Correlación Categoría Parte de un todo Evolución Mapa **Fluir**

Diagrama de acordes

Red

Sankey

Diagrama de arco

Agrupación de bordes

HISTOGRAM

An accurate graphical representation of the distribution of numeric data.

About

A histogram takes as input a numeric variable only. The variable is cut into several bins, and the number of observation per bin is represented by the height of the bar. It is possible to represent the distribution of several variable on the same axis using this technique.

Common Mistakes

- Play with the bin size, it can give different insight.
- Don't show the distribution of more than ~5 variables. Use violin or ridgeline plot instead.
- Avoid filling with color palettes.

Code

R graph gallery Python D3.js React

Read More

See the [dedicated page](#).

Definition

A histogram is an accurate graphical representation of the distribution of a numeric variable. It takes as input numeric variables only. The variable is cut into several bins, and the number of observation per bin is represented by the height of the bar.

Here is an example showing the distribution of the night price of Rbnb appartements in the south of France. Price range is divided per 10 euros interval. For example, there are slightly less than 750 appartements with a night price between 100 and 110 euros:

```
# Libraries
library(tidyverse)
library(hrbrthemes)
library(viridis)

# Load dataset from github
data <- read.table("https://raw.githubusercontent.com/holtzy/data_to_viz/master/Example_dataset/1_OneNum.csv", header=TRUE)

# Make the histogram
data %>%
  filter( price<300 ) %>%
  ggplot( aes(x=price)) +
  stat_bin(breaks=seq(0,300,10), fill="#69b3a2", color="#e9ecf", alpha=0.9) +
  ggtitle("Night price distribution of Airbnb appartements") +
  theme_ipsum()
```


Night price distribution of Airbnb appartements

<https://www.data-to-viz.com/graph/histogram.html>

<https://r-graph-gallery.com/histogram>

<https://www.data-to-viz.com/graph/histogram.html>

Ejemplo: Analítica Académica

```
RStudio
File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help
Go to file/function
Addins
Articulo_CA_Top.R MachineLearnInclusion.Rmd Correlaciones_CAR.x Untitled1*.x
Source Visual Outline
1 ---
2 title: "using Machine Learning to predict factors affecting academic performance: An inclusive education approach at
3 the universidad de santander."
4 author: "Academic Analytics"
5 date: "2024-10-01"
6 output:
7   html_document:
8     toc: true
9     toc_depth: 3
10    toc_float: true
11    collapsed: true
12    smooth_scroll: true
13    theme: journal
14    highlight: kate
15    df_print: paged
16    code_folding: show
17    pdf_document: default
18 ---
19 {r setup, include=FALSE}
20 knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
21 ---
22 ## Exploring Data
23
24 A continuación, se presenta como se distribuyen los datos.
25
26 ## Basic Summaries
27
28 Se carga la base de datos
29
30 {r message=FALSE, warning=FALSE}
31 library(tidyverse)
32 library(readxl)
33 library(moments)
34 library(magrittr)
35 library(Hmisc)
36 library(ggplot2)
37 library(tidyverse)
38 library(dplyr)
39 library(plotly)
40 library(gridExtra)
41 library(rpart)
42 library(rpart.plot)
43 library(randomForest)
44 library(neuralnet)
45 library(ggplot2)
46 library(caret) # Para la partición
47 library(pacman)
48
49
50
```

```
175 ## Bar plot
176
177 {r message=FALSE, warning=FALSE}
178
179 ggplot(data=dataset, aes(x=Camp, fill=gen)) +
180   geom_bar(position="dodge") +
181   theme_minimal() +
182   geom_text(stat='count', aes(label=..count..), position=position_dodge(width=0.9), vjust=-0.5) +
183   labs(fill="Gender")
184
185 ggplot(data=dataset, aes(x=Camp, fill=estr)) +
186   geom_bar(position="dodge") +
187   theme_minimal() +
188   geom_text(stat='count', aes(label=..count..), position=position_dodge(width=0.9), vjust=-0.5) +
189   labs(fill="Level")
190
191 ggplot(data=dataset, aes(x=Camp, fill=facul)) +
192   geom_bar(position="dodge") +
193   theme_minimal() +
194   geom_text(stat='count', aes(label=..count..), position=position_dodge(width=0.9), vjust=-0.5) +
195   labs(fill="Facultad")
196
197 ggplot(data=dataset, aes(x=Camp, fill=rp1c)) +
198   geom_bar(position="dodge") +
199   theme_minimal() +
200   geom_text(stat='count', aes(label=..count..), position=position_dodge(width=0.9), vjust=-0.5) +
201   labs(fill="Rol")
174:1 Visualising Distributions
```


Ejemplo: Análítica Académica

Vicerrectoría de Enseñanza
Análítica Académica

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

R Pubs by RStudio

Using Machine Learning to predict factors affecting academic performance: An inclusive education approach at the Universidad de Santander.

Academic Analytics
2024-10-01

Exploring Data

A continuación, se presenta como se distribuyen los datos.

Basic Summaries

Se carga la base de datos

```
library(tidyverse)
library(readxl)
library(moments)
library(magrittr)
library(Hmisc)
library(ggplot2)
library(tidyverse)
library(dplyr)
library(plotly)
library(gridExtra)
library(rpart)
```

Interactive Graphics

```
library(plotly)
plot_ly(data=dataset, x = ~ Camp, y = ~Prom, color = ~ Camp, type = "box")
```


https://rpubs.com/Analitica_UDES/1227058

Técnica de minería de datos para la promoción de una educación inclusiva

A Knowledge Database Discovery approach for improving quality in Higher Education Institutions

Universidad de santander - Análítica Académica
2024-07-12

Técnica de minería de datos para la promoción de una educación inclusiva

Este es un documento R Markdown. Contiene información de la Base de Datos relacionada con aspecto de inclusión y grupos de especial protección constitucional en la Universidad de Santander. Para la minería de datos se empleó el paquete Rattle y R.

Datos

Se carga la base de datos

Gráficos descriptivos

###Histogramas

```
# Display histogram plots for the selected variables.
# Use ggplot2 to generate histogram plot for Edad
# Generate the plot.

p01 <- dataset %>%
  with(dataset[,1]) %>%
  dplyr::mutate(Gen=as.factor(Gen)) %>%
  dplyr::select(Edad, Gen) %>%
  ggplot2::ggplot(ggplot2::aes(x=Edad)) +
  ggplot2::geom_density(ity=3) +
  ggplot2::geom_density(ggplot2::aes(fill=Gen, colour=Gen), alpha=0.55) +
  ggplot2::xlab("Edad") +
  ggplot2::ggtitle("Distribution of Edad by Gen") +
  ggplot2::labs(fill="Gen", y="Density")

# Display the plots.
gridExtra::grid.arrange(p01)
```


https://rpubs.com/Analitica_UDES/1204431

<https://z3tt.github.io/exciting-extensions/slides.html#/title-slide>

<https://z3tt.github.io/exciting-extensions/slides.html#/ggdist-halfeye-customize>

<https://github.com/erikgahner/awesome-ggplot2/>

<https://www.youtube.com/watch?v=YKF9fvi-01E>

<https://www.cedricscherer.com/codes/exciting-extensions.R>

<https://www.uv.es/lejarza/mcaf/materialR/index.htm>

<https://epirhandbook.com/es/index.es.html>

https://rpubs.com/Analitica_UDES

https://rpubs.com/Analitica_UDES/1227058

- Correa, J. C., & González, N. (2002). Gráficos estadísticos con R. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. <https://cran.r-project.org/doc/contrib/grafi3.pdf>
- Chang, W. (2018). *R graphics cookbook* (2nd ed.). O'Reilly Media. <https://r-graphics.org/>
- Gapminder. (n.d.). *Gapminder tools*. Retrieved May 13, 2025, from <https://www.gapminder.org/tools/>
- Holtz, Y., & Healy, C. (n.d.). From data to viz: Find the graphic you need. <https://www.data-to-viz.com/>
- Murrell, P. (2011). *R Graphics* (2nd ed.). Chapman and Hall/CRC <https://www.stat.auckland.ac.nz/~paul/RG2e/>
- Wickham H (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York. ISBN 978-3-319-24277-4, <https://ggplot2.tidyverse.org>.
- Wickham, H. (2023). *ggplot2: Elegant graphics for data analysis* (3rd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-14176-1>
- Wickham, H., Çetinkaya-Rundel, M., & Grolemund, G. (2023). *R for data science: Import, tidy, transform, visualize, and model data* (2nd ed.). O'Reilly Media. <https://r4ds.hadley.nz/>

Universidad de Santander UDES

**ACREDITADA
ALTA CALIDAD**

Ministerio de
Educación Nacional
RES. 023656 10/12/21
Campus Bucaramanga